

**CLAUSURA DE ROTACION
EXTRAMURAL**

**CONVENIO DOCENCIA SERVICIO
E.S.E HOSPITAL LOCAL DE OBANDO
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**

ESTUDIANTES:

**VICTOR HUGO PEREZ RIVERA
JENIFFER PARRA VALENCIA**

**COORDINADORES DE ROTACION EXTRAMURAL
DRA. NORAYDA FRANCO PUENTE**

**E.S.E HOSPITAL LOCAL DE OBANDO
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**

COORDINADORA DE ODONTOLOGIA

Dra. Aixa Tatiana Gutiérrez

Dra. Daniela Hernández

COORDINADORES DE ROTACION EXTRAMURAL

Dra. Norayda Franco Puente

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE OBANDO

**PRIMER SEMESTRE DEL 2018
SERVICIO DE ODONTOLOGIA**

TRANSFORMACIÓN

TIEMPO LABORADO EN EL PERIODO DE FEBRERO A MARZO 2018

HORAS DIARIAS	DIAS DE LA SEMANA	SEMANAS TRABAJADAS	TOTAL HORAS POR ESTUDIANTE	NUMERO DE ESTUDIANTES	TOTAL DE HORAS LABORADAS
8	5	6	240	2	480

NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS

PYP	MORBILIDAD	TOTAL
289	77	366

Pacientes atendidos

■ Pacientes atendidos

DISTRIBUCIÓN DE RANGO DE EDAD

Edad	Cantidad
<1	2
1 a 4 años	72
5 a 14 años	145
15 a 44 años	86
45 a 59 años	36
60 o mas años	25

TOTAL DE PACIENTES SEGÚN EL GENERO

GENERO	CANTIDAD	TOTAL
MASCULINO	150	366
FEMENINO	216	

Total de pacientes según género

TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN EL TIPO DE VINCULACIÓN

VINCULACIÓN	CANTIDAD
Contributivo	4
Subsidiado	362
PNA	0
Particular	0

ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Actividades	TOTAL	%
Sellantes	51	6,3
Control de placa	230	29
Enseñanza	287	36
Flúor	138	17,3
Detartraje	91	11,4
Total	797	100%

ACTIVIDAD DE MORBILIDAD

ACTIVIDADES	TOTAL	%
AMALGAMA	77	50,6
RESINAS	46	30,2
EXODONCIAS	11	7,2
RADIOGRAFIAS	0	0
URGENCIAS	14	9,2
MEDICINA ORAL	4	2,6
TOTAL	152	100%

Actividad de morbilidad

VALORACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN LA TARIFA SOAT

TOTAL ACTIVIDADES	TOTAL VALORIZADO
949	34,327,500

**ESTADO DE LA SALUD ORAL EN NIÑOS DE LA PRIMERA
INFANCIA QUE ACUDEN AL HOSPITAL LOCAL DE OBANDO
MUNICIPIO DE OBANDO, VALLE DEL CAUCA, PRIMER
PERIODO DEL 2018**

RESUMEN

La salud bucal afecta a todos los aspectos de nuestras vidas, pero con frecuencia se da por sentado. La boca es un reflejo de la salud de nuestro cuerpo, puede mostrar signos de deficiencias nutricionales o infección. Las enfermedades sistémicas, las que afectan al cuerpo entero, podrían ponerse de manifiesto debido a problemas bucales. La mayoría de las personas hoy en día disfrutan de una excelente salud oral y están conservando sus dientes naturales durante toda su vida, sin embargo, las caries siguen siendo la enfermedad crónica más prevalente de la infancia

INTRODUCCION

La caries de la infancia temprana es una de las entidades que presenta mayor riesgo en este grupo de niños. A pesar de la reducción del índice promedio de dientes cariados, perdidos u obturados (COE), la caries dental es el principal problema de salud bucal y una causa muy importante de morbilidad en niños colombianos. Los datos sobre promedios de dientes cariados, perdidos y obturados en dentición temporal (COE) reportan, desde el punto de vista clínico, la enfermedad de caries dental como una cavitación evidente

MATERIALES Y METODOS

Esta investigación corresponde a un estudio observacional transversal. La población de estudio estuvo conformada por todos los niños que asistieron a consulta odontológica en el Hospital Local de Obando cuyas edades están entre los 0 y 5 años entre el 12 de febrero de 2018 y el 23 de marzo del mismo año.

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION

FACULTAD DE SALUD – DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA – PROGRAMA DE ODONTOLOGIA
CURSO DE FUNDAMENTOS DE ODONTOLOGIA II
PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD
FICHA DE INTERVENCION COMUNITARIA

Operador (estudiante): _____ Auxiliario (estudiante) _____ PERIODO ACADÉMICO _____

INSTITUCIÓN: HOSPITAL LOCAL DE OBANDO

NOMBRES DEL NIÑO (A) _____ APELLIDOS _____ EDAD _____

IDENTIFICACION N° _____ R.C. T.1 _____ C.C. _____ FECHA DE NACIMIENTO / / _____

LUGAR DE NACIMIENTO _____ SEXO M _____ F _____ DIRECCION _____

BARRIO _____ ESTRATO _____ TELEFONO _____

ASEGURADORA EN SALUD _____ REGIMEN: SUBSIDIADO _____ CONTRIBUTIVO _____

ETNIA: MESTIZO _____ AFROCOLOMBIANO _____ BLANCO _____ INDIGENA _____ OTRO _____ CUAL _____

NOMBRE DEL PADRE _____ OCUPACION _____ NIVEL EDUCATIVO _____

NOMBRE DE LA MADRE _____ OCUPACION _____ NIVEL EDUCATIVO _____

INDICE DE O'LEARY

8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
3	2	1	1	1	1	1	1	1	2	3	4	5			
2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	4	5			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	4	5			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	4	5			

Fecha: ___/___/___ Porcentaje: ___%

Nutrición		Líquido		Momentos de Arcoar al día											
Tipo de Dieta	Fibra	Sólido	+ de 7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Puntuación frecuencia		Puntuación contenido													

Higiene		No. Veces de cepillado día		Caries dental con fluor / día						
Uso cepillo dental	SI	NO	1	2	3	+3	0	1	2	3

ODONTOGRAMA

VESTIBULAR

8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8

LINGUAL

8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8

VESTIBULAR

Distal: Vespel ___ Min ___ Puntaje ___
Total datos en boca ___

Experiencia de Caries

C	O	P	Sens por conservar

c	o	e	Sens por conservar

Valorada para carograma

RESULTADOS

HABITOS NOCIVOS

FRECUENCIA DE CEPILLADO

INDICE DE PLACA O'LEARY

- 0
- 1 a 5
- 6 a 10
- 11 a 20

DISCUSION

En las primeras etapas de la vida la prevención es fundamental, por lo que se recomienda implementar programas de salud oral que incluyan técnica de cepillado, control y remoción de la placa dentobacteriana, y accesibilidad a servicios odontológicos que brinden programas preventivos y realicen actividades curativas cuando sea necesario.

TRANSFORM
& BUEN GO

**TRANSFORMACIÓN
& BUEN GOBIERNO**

**TRANSFORMACIÓN
& BUEN GOBIERNO**

**TRANSFORMACIÓN
& BUEN GOBIERNO**

¡Gracias!
Muchas
¡Gracias!
¡A todos!!

